

NEWSLETTER ISBE & COCHRANE PORTUGAL

2 julho 2026 | Nº 385

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Rentabilidade diagnóstica da RM multiparamétrica no estadiamento do cancro da bexiga

Referência: Cornelissen, S. W et al. Diagnostic Accuracy of Multiparametric MRI for Local Staging of Bladder Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Urology*. doi: 10.1016/j.urology.2020.07.021.

Análise do estudo:

Esta revisão sistemática avaliou o desempenho diagnóstico da ressonância magnética multiparamétrica (RMmp) no estadiamento local do carcinoma vesical. Foram incluídos estudos originais que comparassem o estadiamento clínico para o cancro da bexiga obtido por RMmp com os resultados histopatológicos finais de amostras de ressecção transureteral ou de cistectomia. Foram pesquisadas, em outubro de 2019, as bases de dados PubMed, Embase, CINAHL e Cochrane.

Foram selecionados 20 estudos originais, abrangendo um total de 1724 doentes com 1778 lesões tumorais.

Salientam-se os seguintes resultados:

- A RMmp demonstrou uma excelente capacidade de discriminar entre tumores T1 e T2, com uma sensibilidade de 0,92 (IC 95%: 0,88 a 0,95) e especificidade de 0,88 (IC 95%: 0,78 a 0,94).
- Por outro lado, para a distinção entre estadios mais avançados (T2 vs T3), a sensibilidade e especificidade da RMmp foram moderadas, sendo de 0,71 (IC 95%: 0,59 a 0,82) e de 0,77 (IC 95%: 0,68 a 0,84), respetivamente.
- Na avaliação de tumor residual, após RTU-B inicial, a RMmp demonstrou muito baixa sensibilidade, 0,14 (IC 95%: 0,02 a 0,43) mas uma especificidade elevada, de 0,95 (IC 95%: 0,90 a 0,98).

Aplicação prática:

A presente revisão sistemática cimenta a noção de que a RMmp é um exame fiável para a distinção entre cancro da bexiga mio-invasivo e não mio-invasivo, podendo servir como um exame confirmatório quando existe suspeita de um estadio T2 aquando da deteção inicial do tumor. Ao associar este exame a uma biópsia simples torna-se potencialmente possível prescindir de intervenções adicionais, acelerando a transição para o tratamento definitivo.

Apesar disso, a evidência demonstrada indica que a RMmp não tem um bom desempenho na determinação dos restantes estadiamento locais detalhados. Desta forma, devem os achados da RMmp ser interpretados com cautela e integrados numa avaliação clínica multidisciplinar, não podendo ser utilizados como critério único para o planeamento cirúrgico.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro